

„Landschaft als KulturErbe.“

Transformation einer Bergbaulandschaft in Sachsen im 20. Jahrhundert“

Die Bergbaulandschaft Aue–Bad Schlema

- **1908–1912: Entdeckung radioaktiver Quellen**
 - Entwicklung zum international renommierten Radiumbad
 - Einer der bedeutendsten Kurorte Deutschlands
- **Ab 1947: Uranerzbergbau der „Wismut“**
 - Ende des Kurwesens; radikaler Strukturbruch
 - Massive untertägige Eingriffe: Hohlräume, Senkungen, Einstürze
 - Ortskern Oberschlema → Deformationszone → Abriss
- **Demografische Dynamik**
 - Rascher Zuzug Tausender Bergleute
 - Starker Wandel der Siedlungs- und Sozialstruktur
- **Nach 1990: Sanierung & Transformation**
 - Halden- und Flächensanierung, Rekultivierung
 - Rückkehr des Kurwesens; Titel „Bad“ seit 2005
- **Heute: Bestandteil der UNESCO-Welterbestätte**
 - Beispiel für tiefgreifenden Wandel einer Kulturlandschaft

Spitzkegelhalden in Schlema. Unbekannter Fotograf, 1965, Unternehmensarchiv Wismut GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Kulturlandschaft

- Landschaft als Produkt menschlichen Handelns: Ergebnis von Eingriffen, Nutzung, Planung, Deutung.
- Dynamischer Raum: Veränderungen über Zeit sichtbar – kein statisches Naturgebilde.
- Relevanz für Aue/Bad Schlema:
 - Dichte und schnelle Abfolge von Transformationsphasen (Erzbergbau → Kurort → Uranerzbergbau → Sanierung).
 - Landschaft als dokumentierter Wandel: Halden, verfüllte Schächte, umgestaltete Flussläufe.
 - Kulturlandschaftsbegriff verbindet materielle Veränderungen mit Bedeutungswandel.

Definition: „**Mit Kulturlandschaft wird eine Landschaft bezeichnet, deren Gestalt im Gefolge der jeweiligen Landnutzung tiefgreifend verändert wurde.**“ (Kleyer)

Forschungsfrage & Zielsetzung

Zielsetzung des Projekts: basierend auf der entwickelten Ontologie eine Bergbaulandschaft zu erfassen, zu georeferenzieren und mit relevanten Archivmaterialien zu verknüpfen

Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet die interaktive Kartenarbeit mit QGIS für die digitale Darstellung von Transformationsprozessen der Bergbaulandschaft Aue-Bad Schlema (1945–2010), und wie können diese Darstellungen als wissenschaftliches Werkzeug zur Analyse genutzt werden?

Forschungsumfeld

- Vorarbeiten „Wismut-Erbe-Forschung“ (2019–2021): Aufbau einer digitalen Infrastruktur, Integration von Archivbeständen, Objekten, Orten und Zeitzeugeninterviews.
- Digitale Forschungsplattform „Wismut-Erbe“: FAIR-konform, verknüpft Personen, Orte, Institutionen und Quellen mit Normdaten.
- Einbindung in DIKUSA: Vernetzung der Bestände mit weiteren kulturwissenschaftlichen Daten Sachsens, Nutzung gemeinsamer Standards und Ontologien.

DIKUSA – Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen

- └─ Koordination / Infrastruktur (koordiniert durch KompetenzwerkD an der SAW)
 - └─ Teilprojekt 1: Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow e.V. (DI)
 - „Möglichkeiten und Grenzen jüdischer Teilhabe an sächsischen Hochschulen (1850–1950)“
 - └─ Teilprojekt 2: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)
 - „Migration und Mobilität von Künstlern nach, in und aus Sachsen im 17. Jh.“
 - └─ Teilprojekt 3: Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. (HAIT)
 - „Aus, nach und innerhalb von Deutschland migrierte Frauen...“
 - └─ Teilprojekt 4: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. (ISGV)
 - „Ausbau des HOV zur zentralen Schnittstelle für normierte Ortsdaten in Sachsen“
 - └─ Teilprojekt 5: Sorbisches Institut e.V. / Serbski institut z.t. (SI)
 - „Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen – digitale Erfassung und Präsentation“
 - └─ Teilprojekt 6: ****Landschaft als KulturErbe** (SAW)**
 - „Transformation einer Bergbaulandschaft in Sachsen im 20. Jh.“

Digitale Forschungsumgebung

- Weiterentwicklung des Forschungsportals „Wismut-Erbe“:
Ausbau der bestehenden Plone-5-Infrastruktur und Anpassung an die Anforderungen von DIKUSA, inkl. Ontologieentwicklung für Bergbaulandschaft.
- Einbettung räumlicher Informationen: Erhebung, Georeferenzierung und Export historischer Karten, Luftbilder und technischer Pläne als Geo-Fakten; enge Kopplung von Metadaten und Geometrien.
- Neues interaktives Frontend (InfAI): Zeitdynamische Kartenvisualisierung, Darstellung von Geo-Fakten (Punkte/Polygone), Zoom-abhängige Generalisierung sowie Jahres-Slider zur Analyse von Landschaftswandel.

Digitale Forschungsumgebung

 Wismut-Erbe-Forschung
Sächsische Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig

Deutsch English nur im aktuellen Bereich
Website durchsuchen **Suche**

Startseite Bestände Ereignisse Institutionen Orte Personen Projekte Publikationen (sonstige) Quellen Essays Artefakte Mediathek

Startseite > Bestände > Sanierungsdokumentation > Technische Dokumentation für die Halde 38 (alt)

Sanierungsdokumentation

Technische Dokumentation für die Halde 38 (alt)

Akte bearbeiten

Standard Verknüpfungen Beschreibungen Einstellungen Urheber Freigabezeitraum Kategorisierung

Titel •
Technische Dokumentation für die Halde 38 (alt)

Untertitel

Beschreibung Die Zusammenfassung wird in Auflistungen und Suchresultaten angezeigt.

Autoren
Suchen Browsen Aktueller Pfad: Favoriten -

Sprache
Deutsch

Orte
Suchen Browsen Aktueller Pfad: Favoriten -
× Hartenstein
/de/orte/hartenstein

Jahr
1968

Bestand
• Sanierungsdokumentation

Titel →

Autor →

Ort →

Arbeit mit QGIS

- Datenbasis & Aufbereitung: Auswahl und Digitalisierung historischer Karten, Risse und Pläne; Bereinigung und Überführung der Geometrien in ein einheitliches WKT-Format.
- Georeferenzierung: Entzerrung historischer Karten mittels Passpunkten; Anpassung an moderne Koordinatensysteme; Sicherstellung präziser räumlicher Verortung.
- Layerbildung & Analyse: Erstellung thematischer Layer (Schächte, Halden, Infrastruktur)
- Datenverknüpfung: Verbindung der Geo-Fakten mit Archivmaterial und Zeitzeugeninterviews über Identifier

Interview mit Oliver Titzmann - 1966 in Schlema geboren

Die zentrale Karte als Forschungswerkzeug

 <https://wismut.saw-leipzig.de/home>

The screenshot shows the homepage of the 'Wismut-Erbe' digital research portal. At the top left is the logo of the Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. The main title 'Wismut-Erbe' is centered in a large green font. Below it is a navigation bar with links for 'Startseite', 'Recherche', 'Mediathek', and 'Projekte', followed by a search bar. A breadcrumb trail indicates 'Sie sind hier: Startseite'. The main content area features a welcome message: 'Herzlich Willkommen auf dem digitalen Forschungsportal „Wismut-Erbe“ der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig!'. Below this is a paragraph explaining the portal's focus on uranium mining in the DDR and the subsequent remediation of the 'Wismut' enterprise. A bulleted list highlights key features: the portal networks heterogeneous sources, structures existing research, includes oral history interviews, and uses spatial data to show landscape transformation. A note states that the portal is not an archive and access depends on digital availability of sources. At the bottom of the main content area are two green buttons: '„Wismut-Erbe-Forschung“' and '„Landschaft als KulturErbe“'. The 'Bereiche' (Areas) section at the bottom contains three images: a long aisle of a warehouse filled with cardboard boxes, a large plume of dark smoke or dust rising from a landscape, and a modern, multi-story office building with many windows.

Beispiel – Oberschlema 1950

Ergebnisse im Überblick

- **Systematische Erfassung der Bergbaulandschaft Aue/Bad Schlema**
Aufbau einer ontologiebasierten Forschungsumgebung mit 11.702 Datensätzen als dichte empirische Grundlage zur Analyse der Landschaft.
- **Ontologische Vernetzung heterogener Kulturdaten**
Integration archivischer, textlicher, mündlicher und räumlicher Daten in ein konsistentes Beziehungsgefüge mittels eindeutiger Identifier und normierter Entitäten.
- **Räumlich-zeitliche Analyse von Transformationsprozessen**
Georeferenzierung und Auswertung in QGIS machten Cluster, Verlagerungen und Umstrukturierungen der Bergbaulandschaft sichtbar – vom intensiven Uranabbau bis zur Sanierungsphase nach 1990.
- **Identifikation historischer Transformationsmuster**
Kombination aus Ontologie, GIS und Datenverknüpfung ermöglicht die Analyse über Einzelbefunde hinaus und eröffnet neue Perspektiven auf die langfristige Transformation industriell geprägter Kulturlandschaften.

Fazit

- **GIS-Programm schafft historische Tiefenschärfe**
Räumlich-zeitliche Analyse macht langfristige Transformationsprozesse sichtbar.
- **Digitale Karten verbinden Archivarbeit und Öffentlichkeit**
Kartenarbeit fungiert als Brücke zwischen Forschung, Vermittlung und Erinnerungskultur.
- **Sichtbare Transformation stärkt Kulturerbe-Verständnis**
Landschaft wird als dynamisches, historisches Kulturerbe erfahrbar.

Vorträge & Publikationen

Vorträge:

- Tagung „Geschichten und Bilder von ost- und westdeutschen Bergbaulandschaften seit den späten 1980er-Jahren. Zur eigenzeitlichen Transformation von Montanindustrien aus künstlerischer Perspektive“, DBM, Bochum, 11.-13.04.2024.
- 5. Internationales Bergbausymposium „WISSYM 2023“, Dresden, 25.-28.09.2023.
- 54. Deutscher Historikertag in Leipzig (19.-22.09.2023) im Panel „Fragile Fakten verfügbar machen: Die ‘Wismut’ – multidisziplinäre Forschung über den Uranbergbau und dessen Folgen (1947-2020)“.

Publikationen:

- Die Kunstsammlung der Wismut als Beleg für Veränderung und Transformation, in: Bergbaulandschaften in Ost und West. Künstlerische Konstruktion von Industrieräumen in der Transformationszeit, hrsg. von Katja Stopka und Michael Farrenkopf, Göttingen 2025, S. 231-242.
- Bad Schlema im Wandel des Uranbergbaus – vom Kurort zum „Tal des Todes“ und wieder zurück. Blogbeitrag Saxorum, 05.03.2024.
- Tagungsbericht, Fragile Fakten verfügbar machen: Die „Wismut“ – multidisziplinäre Forschung über den Uranbergbau und dessen Folgen (1947–2020).

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt meinen Kolleg*innen von der IT für ihre engagierte Unterstützung:

- Uwe Kretschmer – technische Umsetzung
- Sabine Müller – Programmierung Geo-Temporale-Daten, EDTF-Datum, etc.
- Erik Körner – wissenschaftlich-technischer Mitarbeiter im Projekt (06/22–12/22) –
RDF-Serialisierung

Vielen Dank für die wertvolle fachliche Unterstützung und Zusammenarbeit!

Herzlichen Dank!

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Karl-Tauchnitz-Straße 1 | 04107 Leipzig
Tel.: +49 341 697642-13 | sekretariat@saw-leipzig.de
www.saw-leipzig.de

